

Caracterización clínica de pacientes adultos con cetoacidosis diabética: un estudio descriptivo

Daniel Canaán Pérez¹, Francisca Sosa Jurado², Emmanuel Agustín Mitznahuatl González³

¹ Servicio de Urgencias del Hospital General de Zona 20, Órgano de Operación y Administración Desconcentrado Puebla, Instituto Mexicano del Seguro Social

² Laboratorio de Virología Médica, Centro de Investigación Biomédica de Oriente, Órgano de Operación y Administración Desconcentrado Puebla, Instituto Mexicano del Seguro Social

³ Servicio de Urgencias del Hospital General de Zona 5, Órgano de Operación y Administración Desconcentrado Puebla, Instituto Mexicano del Seguro Social

Resumen

La cetoacidosis diabética se considera una de las 3 complicaciones agudas que puede llegar a presentar un paciente con Diabetes tipo 2; dicha condición se asocia a múltiples etiologías que van desde un mal tratamiento farmacológico, hasta un proceso de infección. Este estudio fue realizado un estudio retrospectivo en Hospital General de Zona 5 Metepec IMSS. Se incluyeron los datos de los expedientes clínicos de pacientes adultos de 18 a 65 años, de ambos sexos, que ingresaron al Servicio de Urgencias y fueron diagnosticados con cetoacidosis diabética de acuerdo con directrices de las guías ADA (American Diabetes Association) y que cumplieron con los criterios de selección de este estudio, de enero 2018 a diciembre 2023. Fueron revisados 59 expedientes de pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión con media de edad 50.4 años (± 11.2). La glucemia de ingreso en el rango de 255 a 545 mg/dL. La glucemia de control de los pacientes con cetoacidosis diabética estuvo en el rango de 159 mg/dL a 494 mg/dL. Los síntomas más comúnmente encontrados en los pacientes con cetoacidosis diabética fueron: polidipsia 44%, polifagia 37%, dolor abdominal 76% y poliuria 59%. Las causas asociadas a la presentación de la cetoacidosis diabética más comunes fueron las infecciones de vías urinarias 33.8%. El tratamiento con hipoglucemiantes orales más utilizados fueron la metformina como tratamiento único o en combinación con glibenclamida o sitagliptina; solo el 22% de los pacientes utilizan tratamiento con insulina siendo predominante el uso de insulina glargina.

Abstract

Diabetic ketoacidosis is considered one of the three acute complications that can occur in a patient with type 2 diabetes; this condition is associated with multiple etiologies, ranging from inadequate pharmacological treatment to an infectious process. This was a retrospective study conducted at the IMSS General Hospital of Zone 5, Metepec. Clinical records of adult patients aged 18 to 65 years, of both sexes, who were admitted to the Emergency Department and diagnosed with diabetic ketoacidosis according to ADA (American Diabetes Association) guidelines—and who met this study's inclusion criteria—were included. The study period was from January 2018 to December 2023. Fifty-nine patient charts meeting the inclusion criteria were reviewed, with a mean age of 50.4 years (± 11.2). Admission blood glucose ranged from 255 to 545 mg/dL. Blood glucose during management of diabetic ketoacidosis ranged from 159 to 494 mg/dL. The most common symptoms among these patients were polydipsia (44%), polyphagia (37%), abdominal pain (76%), and polyuria (59%). The most frequent precipitating factor for diabetic ketoacidosis was urinary tract infection (33.8%). The oral hypoglycemic agents most used were metformin as monotherapy or in combination with glibenclamide or sitagliptin. Only 22% of patients were on insulin therapy, with insulin glargine being the predominant insulin used.

Palabras Clave: Acidosis, Glucosa, Cetonas

Keywords: Acidosis, Glucose, Ketones

1. INTRODUCCIÓN

La cetoacidosis diabética es una de las tres complicaciones agudas que puede llegar a presentar un paciente con diagnóstico de diabetes tipo 2. Todo paciente que curse con cetoacidosis necesita un seguimiento y manejo estricto, tomando en cuenta parámetros como los signos vitales, la glucemia capilar de llegada al hospital,

escala de coma de Glasgow, uresis por hora, estado hidroelectrolítico, gasométrico y control de la glucemia [4].

Se considera un desbalance a nivel metabólico en pacientes con diabetes tipo 2, caracterizado por una deficiencia absoluta o relativa de la insulina que a la misma vez tendrá un incremento en los niveles de hormonas contrarreguladoras como son el glucagón, hormona del crecimiento, catecolaminas, cortisol, la cual fue descrita por primera vez por Derescheld en el año de 1886 [6].

Es considerada una emergencia médica, la cual debe ser identificada y tratada de forma eficaz y oportuna para otorgar al paciente que la cursa un mejor pronóstico. La CAD cuenta con tres componentes que son: hiperglucemia, cetosis y acidosis metabólica. Los factores hormonales antes mencionados van a estimular el proceso de liberación de glucosa que se encuentra almacenada, llamado glucogenólisis, así como la formación de glucosa a través de compuestos no carbohidratos, el cual conocemos como gluconeogénesis. La respuesta al estrés promueve la lipólisis y proteólisis, lo que promueve aún más la elevación de glucosa a nivel plasmático. La respuesta metabólica al estrés favorece la lipólisis y proteólisis; esto aumenta la concentración a nivel sérico de ácidos grasos libres, que se oxidan, dando como resultados las cetonas que son componente de la triada de la CAD, las cuales son el acetoacetato, beta-hidroxibutirato y alfa-cetoglutarato; este mecanismo genera el estado de acidosis de la enfermedad. La presencia de cuerpos cetónicos como la hiperglucemia van a desencadenar la diuresis osmótica, esto provoca un estado de deshidratación grave e hipovolemia [7].

La cetoacidosis diabética se puede clasificar de acuerdo con parámetros gasométricos como el pH, anión GAP, bicarbonato, cetosis e incluso el estado neurológico, cada uno de estos factores puede aportar en cuanto a la condición del paciente [10].

Los pacientes que presentan un estado de cetoacidosis diabética leve, sin alteración del estado de alerta y que pueden recibir aporte hídrico por vía oral pueden ser tratados desde el servicio de urgencias, esto a base de líquidos orales y manejo de terapia insulínica, incluso sin la necesidad de un ingreso intrahospitalario. Los pacientes que presentan estadios más graves deben continuar con su tratamiento en área hospitalaria, esto con la finalidad de obtener aporte hídrico intravenoso, reposición electrolítica y terapia insulínica, así como una monitorización intensiva de la evolución clínica. La ADA y Sociedades Británicas Conjuntas de Diabetes para la Atención Hospitalaria han publicado directrices para el tratamiento de la CAD, aunque suelen tener varias diferencias entre ellas. A nivel mundial las directrices de la ADA se han distribuido ampliamente, aunque se han hecho estudios a grupos clínicos en Reino Unido donde el 90% de estos han adoptado las directrices de las sociedades británicas conjuntas de diabetes para la atención intrahospitalaria [12].

Como parte de los criterios de resolución de la cetoacidosis diabética se incluyen 3 componentes: pH mayor a 7.3, bicarbonato mayor a 15 mmol/L y nivel de cetonas en sangre menor a 0.6 mmol/L [13].

En Estados Unidos, el total de las hospitalizaciones por cetoacidosis diabética por cada 10,000 admisiones aumentaron del 32,04 en 2003 a 61,6 en 2017 Las tasas de mortalidad hospitalaria por cetoacidosis diabética en países desarrollados son bajas, menos del 1%, aunque este riesgo se ha incrementado en pacientes con edad avanzada [14].

Se tiene informe sobre tasas de mortalidad excepcionalmente altas (10-30%) en pacientes que se encuentran hospitalizados por CAD en varios países en vías de desarrollo. La CAD por sí sola es un predictor de aumento de mortalidad a corto y largo plazo. Las tasas de condiciones clínicas adversas asociadas a largo plazo aumentaron después de haber estado hospitalizados por cetoacidosis diabética, tales como eventos cardiovasculares importantes, accidentes cerebrovasculares, enfermedad renal crónica e incluso la demencia. A esto debemos agregar la importancia a nivel sanitario ya que implica un aumento en el uso de insumo

económico y en materia de recursos humanos. El cuadro clínico, así como las características demográficas varían de acuerdo con el área geográfica de la cual se esté hablando [15].

2. RECOLECCIÓN DE DATOS

Los datos para el estudio fueron recolectados retrospectivamente del expediente clínico del Hospital General de Zona 5 Metepec IMSS en hoja de recolección de datos en un periodo que abarca del mes de enero del 2018 a diciembre del 2023 en pacientes con los siguientes criterios de inclusión: expedientes de derechohabientes mayores de 18 años y menores a 65 años de edad; género hombre y mujer; expedientes de pacientes que ingresaron al área de urgencias del Hospital General de Zona 5 Metepec y se confirmó diagnóstico de cetoacidosis diabética de acuerdo a los parámetros clínicos ya mencionados.

3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los resultados se expresaron en tablas de datos electrónicas a través del programa informático Microsoft Office Excel 365. Las variables nominales y ordinales se mostraron a través de frecuencias (n) y porcentajes (%), y las variables cuantitativas se analizaron a través de medidas de tendencia central, para el tipo de distribución fue usada la prueba de Kolmogorov-Smirnov.

4. RESULTADOS

Esta es la distribución de los pacientes estudiados respecto al sexo. 29 de los expedientes analizados correspondían a mujeres (49%), mientras que 30 correspondían a pacientes hombres (51%).

La edad mínima y máxima de todos los pacientes con acidosis diabética fue de 27 y 65 años respectivamente, la edad promedio con desviación estándar en general fue de 50.4 ± 11.2 . La edad promedio con desviación estándar para las mujeres y para los hombres fue de 51.1 ± 8.58 y 49.4 ± 14.2 respectivamente.

42 de los expedientes analizados (71.18%) pertenecieron al nivel socioeconómico medio bajo, 12 (20.3%) al medio alto, y 5 (8.47%) al nivel bajo.

Los niveles de escolaridad que más estuvieron presentes entre los pacientes con acidosis diabética fueron la educación básica completa (secundaria) 18(30.5%), educación media superior (preparatoria o bachillerato) 21(35.59%) y 10 (16.9%) con grado de licenciatura.

Los años de evolución con DT2 de pacientes con acidosis diabética, el mínimo y máximo de años fue de 1 y 25 años respectivamente.

El mínimo y máximo de años de evolución con DT2 fue de 1 y 25 años respectivamente, con una mediana de 7.0 años y media con desviación estándar de 9.2 ± 7.4 .

El 57.6% tuvieron de 1 a 10 años de tiempo de diagnóstico con DT2, el 33.9% con 11 a 20 años, y el 8.4% de 21 a 30 años.

Respecto a la glucemia de control (determinada en el área de urgencias) de los pacientes con cetoacidosis diabética, se obtuvo una concentración mínima y máxima de 159 mg/dl y 494 mg/dl respectivamente, una mediana de 240 mg/dl y mediana con desviación estándar de 245 ± 55.2 mg/dl.

El 72% (43) se les detectó una glucemia de control entre 159 y 250 mg/dl, el 22% (13) con glucosa de control entre 251 y 350 mg/dl y el 6% (3) con glucosa de control mayor a 351 mg/dl pero menor a 494 mg/dl.

Respecto a la glucemia de ingreso se encontró una concentración mínima y máxima de 255 mg/dL y 545 mg/dL respectivamente, y se obtuvo una mediana de 298 mg/dL con una media y su desviación estándar de 314 ± 62.6 mg/dL.

El 60% de los pacientes con glucemia de ingreso entre 250 y 300 mg/dL, el 21% entre 301 y 350 mg/dL, el 19% con glucosa mayor 351 mg/dL pero menor de 545 mg/dL.

La comparación entre las concentraciones de la glucemia de control y la glucemia de ingreso de los pacientes con acidosis diabética mostró una diferencia estadística significativa $p = 0.001$, siendo la mediana 240 mg/dL y 298 mg/dL respectivamente, así como la media con su desviación estándar de 245.5 ± 55.2 y 314 ± 62 respectivamente.

Respecto a las horas de evolución con acidosis diabética obtuvimos un mínimo y máximo de 2 horas y 72 horas respectivamente, así como una mediana de 12 horas, y una media con su desviación estándar de 22 ± 22 horas.

24 pacientes permanecieron con cetoacidosis diabética menos de 12 horas, seguido 20 pacientes que permanecieron de 12 a 24 horas; 7 permanecieron de 36 a 48 horas; y 6 de 60 a 72 horas.

Con respecto a tratamiento con hipoglucemiantes orales encontramos que la gran mayoría tiene prescrita metformina sola o en combinación con glibenclamida o con sitagliptina. Pocos pacientes tienen prescritas linagliptina, acarbosa y gliflozinas, ninguno con prescripción de glimepirida.

Respecto a la prescripción de tipos de insulinas, observamos que 46 pacientes no usan algún tipo de insulina para el control de su diabetes. Solamente 9 pacientes utilizan insulina glargina, 2 Lispro protamina y 2 protamina neutra de Hagedorn.

Los síntomas más comúnmente encontrados en los pacientes con cetoacidosis diabética analizados en este estudio fueron: polidipsia, polifagia, dolor abdominal y poliuria, seguidos de vómito, deterioro neurológico, hipotensión y taquicardia. Por mucho, el más común de los síntomas fue el dolor abdominal, encontrado en 46 de los pacientes analizados.

El estado de alerta, considerado como un dato de gravedad en el paciente con cetoacidosis diabética, se encontró alterado en 6 de los pacientes estudiados, con una media de 14 puntos en la escala de coma de Glasgow.

Dentro de las causas comúnmente asociadas a la presentación de cetoacidosis diabética, se lograron identificar como las más comunes las infecciones de vías urinarias (30%) y mal apego al tratamiento (25%), el pie diabético, las pancreatitis, y otras causas no identificadas cada una estuvo presente en un 10%; no se encontró ningún

caso asociado a infarto agudo al miocardio y sólo 3 pacientes (5%) se encontraron asociados o relacionados con el desarrollo de neumonía.

Se encontró que la cetoacidosis diabética recurrente (más de un evento de cetoacidosis diabética), fue poco frecuente 4(6.8%), estuvo presente en hombres con 3 casos de recurrencia, en contraste con las mujeres, que sólo se identificó un caso de recurrencia.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Con los datos obtenidos en este protocolo de estudio se identificaron variables sociodemográficas asociadas a la presentación de cetoacidosis diabética; porcentaje similar por sexo, en un rango de edad muy amplio de 27 a 65 años con una mediana de edad de 51 años para ambos sexos. Aunque, Montoya A. et al 2025., encontró que la cetoacidosis diabética fue más frecuente en mujeres [26], así como que es más frecuente en los estratos sociales bajos y con la escolaridad básica o inferior, se asocian mayormente con esta complicación [26], es probable que se encuentre una relación con el conocimiento sobre la enfermedad y el autocuidado que implica un cambio de dieta que puede resultar incosteable, sin embargo, con los datos obtenidos no es apto realizar conclusiones al respecto.

Los criterios utilizados por la ADA para el diagnóstico y clasificación de la cetoacidosis diabética demostraron su validez [1], ya que la mayoría de los pacientes se encontraron dentro de los rangos habitualmente descritos, en nuestro estudio el 72% se presenta con cifras de 250 a 300 mg/dl; 30% de 300 a 400 mg/dl al ingreso (gráfica 1 y gráfica 2) al ser diagnosticados con cetoacidosis diabética, la respuesta al tratamiento fueron favorables ya que disminuyó las glicemias de control 70% con glucemias 150 a 250 mg/dl y un 20% con glucemias 251-350 mg/dl.

Gráfica 1. Muestra el porcentaje de pacientes con acidosis diabética respecto a los niveles de concentración de glucemia de ingreso

Gráfica 2. Muestra el porcentaje de pacientes con acidosis diabética respecto a los niveles de concentración de glucosa de control

En cuanto al tratamiento de la cetoacidosis diabética en el área de urgencias, a pesar de que el presente protocolo de estudio no analizó ese rubro, se demostró que la evolución clínica de los pacientes analizados coincide con lo reportado en la guía clínica multisociety international working group en 2023, con una remisión de la cetoacidosis diabética tras 12 horas de tratamiento [8]. En este estudio el rango de horas de evolución con cetoacidosis diabética fue muy amplio de 2 hasta 72 hrs (Gráfica 3). Seis pacientes fueron los casos más complejos y complicados, ya que persistieron hasta 72 horas con cetoacidosis diabética (Gráfica 4).

Gráfica 3. Muestra la media y su desviación estándar de las horas de evolución con cetoacidosis diabética

Gráfica 4. Muestra el número de pacientes con cetoacidosis diabética respecto al tiempo que permanecieron en el estado de cetoacidosis diabética

La cetoacidosis diabética recurrente fue poco frecuente en nuestra investigación, ocurriendo predominantemente en hombres y según los datos obtenidos (Gráfica 5).

Gráfica 5. Recurrencia de cetoacidosis diabética entre los pacientes

La gran mayoría de los pacientes estaban en tratamiento con hipoglucemiantes orales y muy pocos con insulinas de diferentes tipos y con la presencia de cetoacidosis diabética como complicación, sin embargo las causa detonantes, pudieran ser las infecciones de las vías urinarias 33.8% la padecían y el mal apego al

tratamiento 25.4% que es una transgresión terapéutica comúnmente encontradas [20], por lo que es válido suponer que una intervención educativa, la retroalimentación y la información constante a los y las pacientes pudiera disminuir de manera importante la presentación de dicha complicación [14]. Los 4 pacientes con cetoacidos diabética recurrente tuvieron mal apego al tratamiento y mayores de 60 años.

También la presentación clínica y los síntomas asociados coinciden con lo habitualmente reportado [18, 25], siendo el dolor abdominal el principal síntoma encontrado en pacientes con cetoacidosis, seguido de la triada clásica de polidipsia, poliuria y polifagia siendo mucho menos comunes otros síntomas, por lo que se concluye que la sospecha, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado de la cetoacidosis requiere pericia y una adecuada semiología para llegar al diagnóstico clínico, que luego habrá de corroborarse de acuerdo a los criterios establecidos por la ADA [1].

Los datos de este protocolo son importantes para nosotros como institución para prevenir la presencia de complicaciones asociadas a las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, que ocasionan problemas económicos, sociales y de salud a la población. Es necesario identificar factores de riesgo y la prevención activa de las complicaciones, siendo importante el seguimiento, el diagnóstico temprano y adecuado y el tratamiento pronto y expedito.

Podemos concluir que la cetoacidosis diabética puede ocurrir en un rango de edad 27 a 65 años amplio, tanto a mujeres como hombre con DT2, principalmente por la falta de apego a su tratamiento, así como en pacientes con complicaciones inherentes a la DT2 y debido a los años de evolución con la enfermedad.

REFERENCIAS

- [1] American Diabetes Association. Standards of care in Diabetes-2023 abridged for Primary Care Providers [Internet]. American Diabetes Association; 2022 [cited 2024 Mar 18]. Available from: <https://doi.org/10.2337/cd23-aso1>
- [2] Bernabé López J, Grande Miguel J, López Cadena O, Arriaga Escamilla D, Velázquez JA. Diabetes tipo 2: Una Revisión Sistemática: Diabetes type 2: A systematic review [Internet]. 2023 [cited 2024 Mar 18]. Available from: <https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/1395>
- [3] Hong You J, Ok Song S, Hee Park S, Hye Park K, Young Nam J, Wook Kim D, et al. Trends in hyperglycemic crisis hospitalizations and in- and out-of-hospital mortality in the last decade based on Korean National Health Insurance Claims Data [Internet]. U.S. National Library of Medicine; 2019 [cited 2024 Mar 18]. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6769342/>
- [4] Tavera M, Coyote N. Cetoacidosis Diabética [Internet]. 2005 [cited 2024 Mar 18]. Available from: <https://www.medigraphic.com/pdfs/abc/bc-2006/bc064f.pdf>
- [5] Phillips Morales Ó, Quesada Vargas M, Esquivel Rodríguez N. Emergencias hiperglicémicas [Internet]. Rev.méd.sinerg.; 2020 [cited 2024 Mar 18]. Available from: <https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/353/726>
- [6] Villalobos Zúñiga G, Solano Guillén MJ, Vargas Cruz AV. Cetoacidosis Diabética: Revisión de Literatura [Internet]. Revista Ciencia Y Salud Integrando Conocimientos; 2023 [cited 2024 Mar 18]. Available from: <https://revistacienciaysalud.ac.cr/ojs/index.php/cienciaysalud/article/view/501>
- [7] Ferreira J, Facal J. Manejo Diagnóstico Y terapéutico de la cetoacidosis Diabética [Internet]. 2020 [cited 2024 Mar 18]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/344243308_Manejo_diagnostico_y_terapeutico_de_la_cetoacidosis_diabetica
- [8] Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee, Goguen J, Gilbert J. Hyperglycemic emergencies in adults [Internet]. U.S. National Library of Medicine; 2018 [cited 2024 Mar 18]. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29650082/>
- [9] Hofheinz SB, del Villar Guerra P, Palacios Cuesta A. Cetoacidosis Diabética [Internet]. Elsevier; 2014 [cited 2024 Mar 18]. Available from: <https://www.elsevier.es/es-revista-anales-pediatria-continuada-51-articulo-cetoacidosis-diabetica-S1696281814701696>
- [10] Banegas Palacios SA, Arreaga Moran AE, Coello Vera MA, Plúas Vera AA, Vera Fiallos KG, Villafañe Quintero S, et al. Revisión Bibliográfica: Manejo de Urgencia en la cetoacidosis Diabética [Internet]. Brazilian Journal of Health Review; 2023 [cited 2024 Mar 18]. Available from: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/56677>

- [11] Padilla Elizondo DS, Chaves Morales KP, Vargas Fernández R. Manejo de la cetoacidosis Diabética [Internet]. Rev.méd.sinerg.; 2022 [cited 2024 Mar 18]. Available from: <https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/864>
- [12] Karslioglu French E, Donihi AC, Korytkowski MT. Diabetic ketoacidosis and hyperosmolar hyperglycemic syndrome: Review of acute decompensated diabetes in adult patients [Internet]. U.S. National Library of Medicine; 2019 [cited 2024 Mar 18]. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31142480/>
- [13] Diabetic ketoacidosis: Update on management [Internet]. U.S. National Library of Medicine; 2019 [cited 2024 Mar 18]. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31530688/>
- [14] Ramphul J, Joynauth K. An update on the incidence and burden of diabetic ketoacidosis in the U.S [Internet]. U.S. National Library of Medicine; 2020 [cited 2024 Mar 18]. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33051332/>
- [15] Eledrisi M, Alkabbani H, Aboawon M, Ali A, Alabdulrazzak I, Elhaj M, et al. Clinical characteristics and outcomes of care in patients hospitalized with diabetic ketoacidosis [Internet]. U.S. National Library of Medicine; 2022 [cited 2024 Mar 18]. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35985426/>
- [16] Shaka H, Wani F, El-Amir Z, Dahiya D, Singh J, Edigin E, et al. Comparing patient characteristics and outcomes in type 1 versus type 2 diabetes with diabetic ketoacidosis: A review and a propensity-matched nationwide analysis [Internet]. U.S. National Library of Medicine; 2021 [cited 2024 Mar 18]. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33972382/>
- [17] Ata F, Khan A, Khamees I, Iqbal P, Yousaf Z, Mohammed B, et al. Clinical and biochemical determinants of length of stay, readmission and recurrence in patients admitted with diabetic ketoacidosis [Internet]. U.S. National Library of Medicine; 2023 [cited 2024 Mar 18]. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36745515/>
- [18] Ampudia Arias AB. Caracterización Clínica y pruebas de laboratorio en adultos con cetoacidosis Diabética [Internet]. UNACH, Riobamba; 2023 [cited 2024 Mar 18]. Available from: <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10651>
- [19] Ticse R, Alán-Peinado A, Baiocchi-Castro L. Características Demográficas y epidemiológicas de pacientes con diabetes mellitus Tipo 2 hospitalizados por cetoacidosis Diabética en UN Hospital general de Lima-Perú [Internet]. Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2014 [cited 2024 Mar 18]. Available from: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1018-130X2014000100002&script=sci_arttext
- [20] Sierra Vargas EC, Muñoz Mejía ÓA, Zamudio Burbano MÁ, Gómez Corrales JD, Builes Barrera CA, Román González A. Cetoacidosis Diabética: Características Epidemiológicas y letalidad en adultos atendidos en un hospital universitario en Colombia [Internet]. Iatreia; 2020 [cited 2024 Mar 18]. Available from: <https://doi.org/10.17533/udea.iatreia.63>
- [21] Misra S, Barron E, Vamos E, Thomas S, Dhatariya K, Kar P, et al. Temporal trends in emergency admissions for diabetic ketoacidosis in people with diabetes in England before and during the COVID-19 pandemic: A population-based study [Internet]. U.S. National Library of Medicine; 2021 [cited 2024 Mar 18]. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34481558/>
- [22] Ooi E, Nash K, Rengarajan L, Melson E, Thomas L, Johnson A, et al. Clinical and biochemical profile of 786 sequential episodes of diabetic ketoacidosis in adults with type 1 and type 2 diabetes mellitus [Internet]. U.S. National Library of Medicine; 2021 [cited 2024 Mar 18]. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34879999/>
- [23] Ebrahimi F, Kutz A, Christ E, Szinnai G. Lifetime risk and health-care burden of diabetic ketoacidosis: A population-based study [Internet]. U.S. National Library of Medicine; 2022 [cited 2024 Mar 18]. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36093075/>
- [24] Masuda S, Ota K, Okazaki R, Ishii R, Cho K, Hiramatsu Y, et al. Clinical characteristics associated with the development of diabetic ketoacidosis in patients with type 2 diabetes [Internet]. U.S. National Library of Medicine; 2022 [cited 2024 Mar 18]. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9107989/>
- [25] Bedaso A, Oltaye Z, Geja E, Ayalew M. Diabetic ketoacidosis among adult patients with diabetes mellitus admitted to emergency unit of Hawassa University Comprehensive Specialized Hospital [Internet]. U.S. National Library of Medicine; 2019 [cited 2024 Mar 18]. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30871605/>
- [26] Montoya A, Gallardo-Rincón H. et al. Epidemia de diabetes tipo 2 en México. Análisis de la carga de la enfermedad 1990-2024 e implicaciones en la política pública. Gac. Méd. Méx [revista en la Internet]. 2023 Dic [citado 2025 Abr 03]; 159(6): 488-500

Correo de autor de correspondencia: mixemmatin@hotmail.com